

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada PT Rajagas Energi Gemilang

Nur Anisyah¹, Sarikadarwati^{2*}, Edwin Fymaruwah³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespodensi : Sarikadarwati@polsri.ac.id

Abstrak

PT Rajagas Energi Gemilang adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berupa pendistribusian LPG non subsidi, yang kegiatan pencatatan penjualannya masih menggunakan sistem manual. Tim PKM berinisiatif untuk membantu perusahaan dengan cara memanfaatkan Microsoft Excel VBA, untuk merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi penjualan. Peneliti mengumpulkan data Teknik dengan cara observasi dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dari perusahaan yaitu PT Rajagas Energi Gemilang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui catatan dan laporan historis yang tersedia dalam arsip perusahaan. Target PKM ini menghasilkan sebuah SIA Penjualan yang terkomputerisasi, yang diharapkan bagian kasir keuangan perusahaan dapat terbantu dalam melakukan pencatatan kegiatan usahanya.

Kata kunci: SIA Penjualan, Microsoft Excel VBA.

Abstract

PT Rajagas Energi Gemilang is a company that operates in the trading sector in the form of distribution of non-subsidized LPG, whose sales recording activities still use a manual system. The PKM team took the initiative to help companies by utilizing Microsoft Excel VBA, to design a sales accounting information system. Researchers collect technical data by means of observation and interviews. Primary data was obtained directly from the company, namely PT Rajagas Energi Gemilang, while secondary data was obtained through historical records and reports available in the company archives. This PKM target produces a computerized Sales AIS, which is expected to help the company's financial cashier section in recording its business activities.

Keywords: Accounting Information System, Sales, Microsoft Excel VBA.

1. PENDAHULUAN

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari 3 orang, terbentuk untuk membantu perusahaan dalam melancarkan usaha-nya. Dapat dimaklumi bahwa seiring pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, maka makin tinggi juga tuntutan para pelaku usaha untuk ikut mengikuti perkembangan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam pengelolaan bisnis.

Perusahaan yang telah memiliki omzet ataupun pemasukan yang besar, harus didukung dengan Sistem Informasi Akuntansi yang memadai dalam hal ini tidak lagi bersifat manual melainkan secara terkomputerisasi, agar semua kegiatan operasional dapat jauh lebih maksimal (Rochmawati dan Valeria, 2014).

PT Rajagas Energi gemilang adalah perusahaan yang Tim PKM pilih untuk dibantu. Perusahaan ini bergerak dibidang perdagangan, khususnya pendistribusian perdangan gas LPG Non subsidi. Proses pencatatan dan laporan penjualan masih tercatat secara manual, dengan menggunakan catatan pada buku dan aplikasi *Microsoft Excel*. Hal ini

menyebabkan seringkali terjadi kesalahan dan kesulitan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan.

Gas LPG merupakan kebutuhan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembelian akan terjadi secara berkelanjutan setiap hari. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi, jika dicatat masih secara manual, tentu menyulitkan perusahaan untuk mengetahui data persediaan secara *up to date*.

Oleh karena itu, Tim PKM akan membantu perusahaan dalam mengelola usaha dan menghasilkan data yang *up to date*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memanfaatkan *Microsoft Excel VBA* untuk merancang sebuah SIA Penjualan pada PT Rajagas Energi Gemilang secara terkomputerisasi. SIA ini diharapkan dapat memperlancar bagian kasir keuangan dalam melakukan pencatatan kegiatan usaha.

2. METODE

Teknik tanya jawab secara langsung kepada perusahaan dilakukan untuk mengetahui kendala yang sering ditemui perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari, terutama dalam pencatatan penjualan. Dilanjutkan dengan mendesain dan implementasi SIA Penjualan di PT Rajagas Energi Gemilang, yang beralamat di Jl. RE. Martadinata 03, Kel. Kalidoni Palembang.

Ada 3 tahapan yang dilakukan Tim PKM dalam Perancangan SIA Penjualan pada PT Rajagas Energi Gemilang:

- a. Tahap pertama, dilakukan pendeteksian masalah yang sering muncul dari penggunaan sistem secara manual yang digunakan sebelumnya, sehingga diperlukan sebuah SIA penjualan.
- b. Tahap kedua, dilakukan Rancangan Sistem yaitu pembuatan *database*, table dan Perancangan Antar Muka (*Interface*).
- c. Tahap ketiga, Implementasi SIA Penjualan yang dihasilkan. Mencatat perubahan yang terjadi dan hambatan yang timbul dalam uji coba sistem tersebut, hingga menghasilkan sistem yang dapat dioperasionalkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Sistem

PT Rajagas Energi Gemilang, selama ini melakukan pencatatan penjualan dengan menggunakan sistem manual. Pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan buku folio. Selanjutnya, perusahaan akan menyusun laporan, yang diinput secara manual ke dalam sebuah pencatatan menggunakan *Microsoft excel*, berisi keterangan transaksi penjualan, pengisian keterangan *customer*, nama barang dan harga jual.

b. Rancangan Sistem

Langkah selanjutnya adalah Merancang Aplikasi agar pencatatan persediaan dan penjualan saling berhubungan, dimana setiap terjadi penjualan, otomatis akan mengurangi stok persediaan. Data persediaan akan selalu ter *update*, dan memudahkan manajemen dalam memutuskan kapan melakukan pembelian barang dagangan, agar stok persediaan selalu memenuhi kebutuhan pembeli. Rancangan SIA Penjualan dalam PKM ini, menggunakan *Microsoft Excel VBA* yang terdiri dari :

- Menu Login
- Menu Utama
- Input Data Supplier

- Input Data Produk
- Input Data *Customer*
- Form Transaksi Pembelian
- Form Transaksi Penjualan
- Menu Laporan

c. Implementasi Sistem

Tim PKM akan memberikan ilustrasi program aplikasi dioperasikan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login

Tim PKM merancang bagian admin sebagai administrator yang memiliki hak akses. *Notice Error* akan diberikan sistem, jika ada salah saat *Login*, dan proses *login* dapat dilanjutkan dengan menginput data yang benar.

Gambar 3.1 Form Login

2. Menu Utama

Menu Utama akan muncul saat *user* berhasil *login*. *User* dapat memilih kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam sistem tersebut.

Gambar 3.2 Menu Utama

3. Form Input Data *Supplier*

User dapat menginput data *supplier* yang sebagai pemasok barang di PT Rajagas Energi Gemilang. Pada tampilan form, *user* ditugaskan untuk mengisi data *supplier* yang terdiri dari kode *supplier*, nama *supplier*, alamat, telepon, dan email. Dengan tampilan sebagai berikut.

Gambar 3.3 Form Input Data *Supplier*

4. Form Input Data Produk

Form Input Data Produk merupakan tampilan yang digunakan oleh *User* untuk mengisi data barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, stok, gudang, harga satuan, dan total harga. Dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.4 Form Input Data Produk

5. Form Input Data *Customer*

Form Input Data *Customer* merupakan tampilan yang digunakan untuk oleh *User* untuk mengisi data pelanggan yang terdiri dari kode *customer*, nama *customer*, alamat *customer*, telepon, dan email. Dengan tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.5 Form Input Data *Customer*

6. Form Transaksi Pembelian

User dapat menginput transaksi pembelian pada form ini, adapun pada form ini berisikan data barang berupa Id Transaksi, Tanggal Masuk, Id Barang, *Supplier*, Nama Barang, Satuan, Gudang, Stok Barang, Masuk, Total Stok, Harga dan Total Harga. Berikut tampilannya :

Gambar 3.6 Form Transaksi Pembelian

7. Form Transaksi Penjualan

User dapat menginput transaksi penjualan pada form ini, adapun pada form ini berisikan data barang berupa Id Transaksi, Tanggal Masuk, Id Barang, *Supplier*, Nama

Barang, Satuan, Gudang, Stok Barang, Masuk, Total Stok, Harga dan Total Harga. Berikut tampilannya :

Gambar 3.7 Form Transaksi Penjualan

8. Menu Laporan

Transaksi atau kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya masing-masing memiliki *output* yang dibutuhkan . *Output* tersebut berupa Nota Penjualan, Surat Jalan, Laporan Stok Barang Masuk, dan Laporan Penjualan dengan tampilan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Refill LPG 12 kG Bright	2	Rp 190.000,00	Rp 380.000,00
			Diskon	:
			Total	: Rp 380.000,00

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu

Kasir : _____ Penerima : _____

Periksa Tabung Anda,
Pastikan Segel dan Plastik Wrap Dalam Keadaan Baik

Gambar 3.8 Nota Penjualan

PT. RAJAGAS ENERGI GEMILANG
 Jl. R.E Martadinata No.03
 Kalidoni-Kota Palembang
 Telp : 081226669792

SURAT JALAN

Kepada	: Roti'o Kanmas	Tanggal	: 13 Juli 2024
Alamat	: Jl. Mp Mangkunegara	No Surat	: SJ-00000001
Telpon	: -	No Transaksi	: BK-00000001
Email	: -	Nama Supir	: Satria
		No Polisi	: BG 4529 HN

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	BRG 05	Refill LPG 12 kG Bright	Tabung	2	Rp 380.000,00

Penerima

Supir

Manager

Gambar 3.9 Surat Jalan

LAPORAN STOK BARANG MASUK
PT RAJAGAS ENERGI GEMILANG
 Jl. R.E Martadinata No.03, Kalioni-Kota Palembang
 Telp : 081226669792

		Tahun		2024		Bulan		Januari			
No ID Transaksi	Tanggal	Bulan	Tahun	Supplier	Id Barang	Nama Barang	Satuan	Gudang	Jumlah Masuk	Harga Satuan	Total Harga
1	BM-01	04/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 05	Refill LPG 12 kG E	Tabung Gudang 2	245	Rp 190.000	Rp 46.550.000
2	BM-02	15/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 05	Refill LPG 12 kG E	Tabung Gudang 2	218	Rp 190.000	Rp 41.420.000
3	BM-03	15/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 06	Refill LPG 50 Kg	Tabung Gudang 1	10	Rp 910.000	Rp 9.100.000
4	BM-05	22/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 05	Refill LPG 12 kG E	Tabung Gudang 2	246	Rp 190.000	Rp 46.740.000
5	BM-06	27/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 05	Refill LPG 12 kG E	Tabung Gudang 2	246	Rp 190.000	Rp 46.740.000
6	BM-07	30/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 04	Refill LPG 5,5 Kg	Tabung Gudang 1	57	Rp 90.000	Rp 5.130.000
7	BM-08	30/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 05	Refill LPG 12 kG E	Tabung Gudang 2	204	Rp 190.000	Rp 38.760.000
8	BM-09	30/01/2024	Januari	2024	PT PDPDE 12	BRG 06	Refill LPG 50 Kg	Tabung Gudang 1	5	Rp 910.000	Rp 4.550.000
Total											Rp 238.990.000

Gambar 3.10 Laporan Stok Barang Masuk

LAPORAN PENJUALAN										Tahun	2024	Bulan	Januari
PT RAJAGAS ENERGI GEMILANG													
Jl. R. E Martadinata No 03, Kaitoni-Kota Palembang													
Telp : 081226669792													
No	ID Transaksi	Tanggal	Bulan	Tahun	Nama Customer	Alamat	Id Barang	Nama Barang	Satuan	Gudang	Jumlah Keluar	Harga Satuan	Total Harga
1	BK-00000001	02/01/2024	Januari	2024	RK	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
2	BK-00000002	02/01/2024	Januari	2024	WJ	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
3	BK-00000003	02/01/2024	Januari	2024	TSJ	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
4	BK-00000004	02/01/2024	Januari	2024	SC	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	3	Rp	570.000
5	BK-00000005	02/01/2024	Januari	2024	AB	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
6	BK-00000006	02/01/2024	Januari	2024	ABKT	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
7	BK-00000007	02/01/2024	Januari	2024	N	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
8	BK-00000008	02/01/2024	Januari	2024	SCM	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	5	Rp	950.000
9	BK-00000009	02/01/2024	Januari	2024	NC	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	4	Rp	760.000
10	BK-00000010	02/01/2024	Januari	2024	MBKP	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	10	Rp	1.900.000
11	BK-00000011	02/01/2024	Januari	2024	SKS	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
12	BK-00000012	02/01/2024	Januari	2024	WB	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
13	BK-00000013	03/01/2024	Januari	2024	AB	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
14	BK-00000014	03/01/2024	Januari	2024	ABKT	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
15	BK-00000015	03/01/2024	Januari	2024	MTC	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
16	BK-00000016	03/01/2024	Januari	2024	KAK	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
17	BK-00000017	02/01/2024	Januari	2024	ABKT	-	BRG 04	Refill LPG 5,5 Kg	Tabung	Gudang 1	1	Rp	90.000
18	BK-00000018	03/01/2024	Januari	2024	TSL	-	BRG 04	Refill LPG 5,5 Kg	Tabung	Gudang 1	1	Rp	90.000
19	BK-00000019	04/01/2024	Januari	2024	KAN	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	55	Rp	10.450.000
20	BK-00000020	04/01/2024	Januari	2024	RSK	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	7	Rp	1.330.000
21	BK-00000021	04/01/2024	Januari	2024	SKS	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
22	BK-00000022	04/01/2024	Januari	2024	N	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
23	BK-00000023	04/01/2024	Januari	2024	N	-	BRG 04	Refill LPG 5,5 Kg	Tabung	Gudang 1	1	Rp	90.000
24	BK-00000024	04/01/2024	Januari	2024	SC	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	3	Rp	570.000
25	BK-00000025	05/01/2024	Januari	2024	KVAV	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
26	BK-00000026	05/01/2024	Januari	2024	WJ	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
27	BK-00000027	05/01/2024	Januari	2024	JB	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	3	Rp	570.000
28	BK-00000028	05/01/2024	Januari	2024	BBS	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
29	BK-00000029	06/01/2024	Januari	2024	SCM	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	5	Rp	950.000
30	BK-00000030	06/01/2024	Januari	2024	E	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
31	BK-00000031	06/01/2024	Januari	2024	SBBE	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	7	Rp	1.330.000
32	BK-00000032	06/01/2024	Januari	2024	ABKT	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	2	Rp	380.000
33	BK-00000033	06/01/2024	Januari	2024	ABKT	-	BRG 04	Refill LPG 5,5 Kg	Tabung	Gudang 1	1	Rp	90.000
34	BK-00000034	06/01/2024	Januari	2024	SLK	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	1	Rp	190.000
35	BK-00000035	06/01/2024	Januari	2024	KAH	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	15	Rp	2.850.000
36	BK-00000036	08/01/2024	Januari	2024	UCS	-	BRG 05	Refill LPG 12 kg Bright	Tabung	Gudang 2	4	Rp	760.000

Gambar 3.11 Laporan Penjualan

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan PT Rajagas Energi Gemilang.

Gambar 3.12 Karyawan PT Rajagas Energi Gemilang

Gambar 3.13 Sosialisasi dan Pelatihan kepada karyawan PT Rajagas Energi Gemilang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil kegiatan PKM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data penjualan yang sebelumnya dilakukan PT Rajagas Energi Gemilang secara manual dengan menggunakan catatan buku dan *Microsoft Excel*, telah digantikan oleh SIA Penjualan yang terkomputerisasi. Setelah diterapkan pada PT Rajagas Energi Gemilang, sistem tersebut membantu perusahaan mengefektifkan waktu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses kegiatan usaha penjualan barang dagang. Data yang dihasilkan juga menjadi lebih akurat, relevan, mudah diakses, dan selalu *update*. Hal ini juga memudahkan manajemen dalam proses mengambil langkah strategis dan membuat keputusan.
- b. Adanya SIA Penjualan merupakan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat. Melibatkan dosen Politeknik Negeri Sriwijaya juga mahasiswa DIII Politeknik Negeri Sriwijaya dalam merancang SIA dengan *Microsoft Excel VBA*. Meskipun sederhana, sistem yang telah dirancang telah disesuaikan dengan kemampuan SDM pada PT Rajagas Energi Gemilang yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi-Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Edisi ke-1. Bandung: Lingga Jaya.
- Kusasi, Devi & Rahman, Yudi. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Pembelian Pada CV. Kerja Sama Di Marabahan. *Jurnal Manajemen & Akuntansi Vol. 14 N.2 Mei 2018 (122-136)*.
- Lestari, Kurnia Cahya & Arni, Muarifah Amri. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Madcoms. (2017). *Aplikasi Akuntansi dengan Microsoft Excel VBA (Macro)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marina Anna, Wahjono Sentot Imam, Syaban Ma'ruf & Suarni Agusdiwana. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Prakasita, Dwijanatri. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan di Central Steak and Coffe Boyolali*. Jurnal Nominal VII.
- Rochmawati, Daud & Valeria, Mimosa Windana. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer Pada Perusahaan Kecil (Studi Kasus Pada PT Trustr Technology). *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol 12 N. 1 Maret 2014 (27)*.
- Slamet, Sodikin Sugiri & Bogat, Agus Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar I*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, Yudha. (2020). *Panduan Lengkap Formula dan Fungsi Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 untuk Pemula*. Elex Media Komputindo. Yogyakarta: STIM YKPN.